

AGRAR IQTISODIYOTINING BARQAROR RIVOJLANINSHIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Mo‘minov Baxodir Orifjonovich

Toshkent Amaliy fanlar universiteti Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi kafedrasida dotsenti, i.f.n.
bahodirmuminov75@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada agrar sohada faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarning qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishi jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishning bugungi kundagi muhim masalalari ochib berilgan.

Bunda, zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida ilg‘or texnologiyalardan foydalanishning ning muhim jihatlari, imkoniyatlari hamda samaradorlik natijalari yuzasidan mulohazalar qilingan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiya, ishlab chiqarish, tadbirkorlik, axborot tizimi, sun‘iy intellekt, mobil tizim, ilg‘or texnologiya.

Аннотация. В данной статье раскрыты актуальные на сегодняшний день вопросы эффективного использования предпринимателями, осуществляющими деятельность в аграрной сфере, цифровых технологий в процессе сельскохозяйственного производства.

В ней были рассмотрены важные аспекты использования передовых технологий в современной цифровой экономике, возможности и эффективность её использования.

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровая экономика, цифровые технологии, производство, предпринимательство, информационная система, искусственный интеллект, мобильная система, передовые технологии.

Annotation. This article reveals the current issues of effective use of digital technologies in the agricultural production process by entrepreneurs operating in the agricultural sector.

It examined important aspects of the use of advanced technologies in the modern digital economy, the possibilities and effectiveness of its use.

Keywords: agriculture, digital economy, digital technologies, production, entrepreneurship, information system, artificial intelligence, mobile system, advanced technologies.

Kirish. Bugungi kunning jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanib borishi, axborot tizimini inqilob va iqtisodiyotning globallashuv jarayonlarini tezlashtirib yubordi. Raqamli texnologiyalar tizimidan foydalanish, nafaqat, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish soha tarmoqlarida, balki, jamiyatning har bir bo‘g‘inida faolligi bilan ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarni qamrab olmoqda.

Xususan, ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalarini, iqtisodiy-ijtimoiy faoliyatini, moliyaviy xizmat ko‘rsatish tizimini, sun‘iy intellekt formatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va shaxsiy qurilmalar, tadbirkorlik faoliyati va iste‘molchilar ham raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotning yangicha taraqqiyot bosqichiga o‘tdi.

Iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarning globallashuvi soha tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishiga bevosita ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Shu yo‘sinda, agrar soha tarmoqlarida ham raqamli iqtisodiyotning keng ko‘lamda qo‘llanilishiga olib kelmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Dunyo hamjamiyatida ro‘y berayotgan bunday jadal o‘zgarishlar va raqobatning keskinlashuvi [2] jarayonida innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni keng joriy etilishini taqazo etadi. Texnologik innovatsiyalarning avvalgi to‘lqinlarida bo‘lgani kabi, raqamli texnologiyalar ham ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni o‘zgartirish uchun sharoit yaratadi [3].

Buning natijasida, barcha soha tadbirkorligi kabi, agrar soha tadbirkorligida ham kichik investitsiyaga ega bo‘lgan korxonalar tezda paydo bo‘lib, tez o‘sib rivojlanishini kuzatish mumkin. Sun‘iy intellekt yordamida mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini kamayishi va mehnat unumdorligini ortishi hisobiga iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatikichlarini oshirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bunday holat texnologik darajadagi dinamik o‘zgarishlar, raqobatning o‘sishi va iqtisodiyotga davlat ta‘siri tufayli barqaror bozor holatiga bog‘liq bo‘lmaydi. Raqamli iqtisodiyotga xos bo‘lgan texnologik o‘zgarishlar ishlab chiqaruvchilar va iste‘molchilar uchun yangicha bozor qoidalarini yaratib beradi.

Hududiy miqyosda oqilona iqtisodiy tizimni shakllantirish, barqaror iqtisodiy o‘sish nuqtalarini aniqlash, mintaqaning rivojlanish soha va tarmoqlarni, nafaqat, zamonaviy sharoitlarda raqamlashtirish, balki, birinchi o‘rinda, jamiyatning asosiy bo‘g‘ini hisoblangan mehnat resurslarini raqamli iqtisodiyotga

moslashtirish asosida rivojlantirib borishni asosiy omil sifatida qaralishi lozim.

Buning natijasida, raqobatbardosh iqtisodiyotni rivojlantirishning g'oyalarini tarqatish, axborot bozori sifatida tavsiflangan ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy munosabatlarning rivojlanishi sohasida iste'molchilar, ishlab chiqaruvchilar, vositachilar o'rtasidagi savdosi axborot mahsulotlari bozorini shakllantiradi. Ushbu yondashuv bir qator mamlakatlarda axborot industriyasining ustunligini kuchaytiradi. Ishlab chiqarish va xizmatlar sohasi borgan sari bilimga asoslangan va innovasion asosida rivojlanadi.

Raqamli iqtisodiyot ikki xil turli tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne'matlarining ustuvor o'rni bilan tavsiflanadi. Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu o'ziga xos tushuncha bo'lib, uning o'rganish ob'ekti axborotlashgan jamiyat hisoblanadi. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan global iqtisodiyot sharoitida raqamli iqtisodiyot o'z rivojlanishining boshlang'ich davrida bo'lib, zamonamizning raqamli axborot bosqichiga o'tishi atiga bir necha o'n yilni tashkil etadi [4] xolos.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligida ham raqamli iqtisodiyotni barcha sohalar kabi rivojlantirish eng muhim vazifaga aylangan. Agrar sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni davlat tomonidan samarali qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi va sohani yanada modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilashning zamonaviy raqamli iqtisodiyotni rivojlanishi sharoitida, unga mos ravishda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil etish maqsadida qator iqtisodiy va huquqiy asoslar yaratilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-avgustdagi "Qishloq xo'jaligi sohasiga ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-257-son qarori qabul qilindi.

Bunga ko'ra, "Raqamli qishloq xo'jaligi" yagona integrasion platformasi tarkibida paxta, boshqoqli don, meva-sabzavotlar yetishtirish uchun imtiyozli kredit ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarga shaffoflik tamoyili asosida xizmat ko'rsatish uchun "Agroplatforma" axborot tizimi hamda geoaxborot texnologiyalari va kosmik tasvirlarni tahlil qiladigan xizmatlarni ko'rsatish platformasi joriy etildi. Agrar sohada raqamlashtirish yo'nalishida faoliyat ko'rsatuvchi "IT-Park" tashkil etildi [1].

Metodologiya. Tadbirkorlik faoliyatining deyarli barcha sohaları raqamli texnologiyalar yordamida o'zgartirildi. Raqamli iqtisodiyot tadbirkorlik usulini o'zgartiradi va ishtirokchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlardagi firmalar, iste'molchilar va davlat tuzilmalari bilan birgalikda iqtisodiyotga asoslangan yangi biznes modellaridan foydalanishlari mumkin. Tovar va xizmatlar almashinuvi insonlarning o'zaro munosabatlarining dastlabki shakllaridan biridir. Ko'p hollarda, bunday o'zaro munosabatlar oila yoki bevosita atrof-muhit doirasida cheklangan edi. Raqamli texnologiyaning jadal rivojlanishi endi o'zaro manfaatli bitimlar uchun imkoniyatlarni kengaytiradigan agentlarning ancha keng tarmog'iga kirish imkonini beradi. Natijada, raqamli iqtisodiyot odamlarning sayohat qilish, xarid qilish va resurslarga kirish imkoniyatini o'zgartirdi. Dunyo mamlakatlarida raqamli iqtisodiyotning salohiyati xilma-xil bo'lsada, u yaratayotgan muammolar va salbiy oqibatlar ham murakkab va xilma-xildir. Biroq, iqtisodiyot birgalikda hal qilinishi kerak bo'lgan tartibga solish, raqobat va soliqqa tortishda muammolar yaratadi. An'anaviy biznes modellari uchun ishlab chiqilgan qoidalar iqtisodiyotni rivojlantirishga xalaqit bermaydi. Shuningdek, iste'mol xavfsizlik muammolarini hal qilish uchun islohotlar zarurligi namoyon bo'ladi. Yana bir muammo raqamli platformalarning o'z faoliyat ko'lamini oshirishga intilishi bilan bog'liq bo'lib, raqobat tamoyillarining buzilishiga olib keladi. Shuning uchun, maxsus organlar raqamli platformalar uchun bozorni tartibga solishi kerak bo'ladi [3].

Muhokama va natijalar. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot agrar sohaning iqtisodiy rivojlanishi, ekologik barqarorlik va ijtimoiy birdamlikka hissa qo'shishi mumkin. Raqamli iqtisodiyot rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim ahamiyatga ega, ammo u bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Raqamli texnologiyalar bir qator sohalarda rivojlanishni rag'batlantirishi mumkin: ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va daromadlarni kattalashtirish; mavjud bozorlarning samaradorligini oshirish, bozorlar hajmini oshirish va yangi bozorlarni yaratish, boshqa sohalarda iqtisodiy imkoniyatlarni yaratish va ishlab chiqarish omillarining umumiy ko'rsatkichidan tashqarida sifatni oshirish imkonini yaratadi. Biroq, texnologik o'zgarish sur'ati tezlashmoqda va texnologik o'zgarish ko'pincha mavjud qonunchilikni ortda qoldiradi. Bunday sharoitda asosiy vazifa ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni raqamlashtirish modellarini ishlab chiqishdan iborat [5].

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va yanada rivojlantirishda quyidagilarni inobatga olish maqsadga muvofiq, jumladan:

- agrar soha tarmoqlarini to'lig'icha raqamli texnologiyalarga o'tishi uchun yangi va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilishda davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmini ishlab chiqish;
- mahsulot ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida elektron savdoni shakllantirish va ularni

qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish tizimini ishlab chiqish;

- yangi axborot-kommunikasion texnologiyalarni yaratish bilan birga tarmoqda kompyuter savodxonligini oshirish, malakali kadrlar sonini ko'paytirish, chekka hududlarda ham internet xizmatlarining etib borishini ta'minlash hamda internet tezligini oshirish va sifatini yaxshilash;

- mamlakat qishloq xo'jaligi sharoitida raqamli texnologiyalarni jalb qilishga oid ilmiy-innovasion hamda startup loyihalar tanlovini tashkil etishga sharoitlar yaratish muhimdir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligi sohasida raqamli texnologiyalarni zamonaviy ilmiy yondashuvlar va innovasiyalar muhim hamda ustuvor hisoblanadi. Bunda, ilmiy salohiyati yuqori bo'lgan tarmoqlarning barqarorligi ta'minlanadi.

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda mahsulot ishlab chiqarish hajmi ham, ishlab chiqarilgan mahsulotning aholi jon boshiga ulushi ham yuqori bo'ladi. Shu jihatdan ham, hukumat tomonidan qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarni joriy qilishdagi xarakati tarmoq rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa, aholining yashash darajasini yuksalishidagi va real daromadlarini oshirishdagi izchil xarakatlardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-avgustdagi "Qishloq xo'jaligi sohasiga ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-257-son qarori.

2. Sh.Mustafoqulov. Raqamli iqtisodiyot – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yangi davri. <http://tsue.uz/?m=20200225>.

3. B.Xajiev. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish xususiyatlari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020-yil.

4. G'.B.Muxammadiev. Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari, amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba. "Raqamli iqtisodiyot" Ilmiy-elektron jurnali / 2-son, 2023.

5. DeSousa V., McConatha D., Lynch M.J. (2011) The Nexus of Digital Technology, Sociology and Economics. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences. Vol. 5, No. 10, pp. 211-219.